

TẠP CHÍ
GIÁO DỤC VÀ XÃ HỘI
Journal of Education and Society

CƠ QUAN NGHIÊN CỨU, LÝ LUẬN, ĐIỂN ĐÀN GIÁO DỤC, KHOA HỌC
- VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ATEC THUỘC HIỆP HỘI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VIỆT NAM

ISSN 1859 - 3917

**CHÀO MỪNG 100 NĂM NGÀY BÁO CHÍ
CÁCH MẠNG VIỆT NAM 21/6/1925 - 21/6/2025**

Số Đặc biệt tháng 6/2025

Tạp chí GIÁO DỤC & XÃ HỘI

JOURNAL OF EDUCATION AND SOCIETY

NĂM THỨ MƯỜI CHÍN

(Bộ mới)

Số Đặc biệt tháng 6/2025

ISSN 1859-3917

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

ĐÀO TRỌNG THI

CAO VĂN PHƯƠNG

VŨ DŨNG

BÙI VĂN GA

TRẦN VĂN NHUNG

NGUYỄN MINH THUYẾT

TRẦN VĂN ĐỘ

BÙI ANH TUẤN

TRẦN ĐĂNG XUYỀN

TRẦN XUÂN NHĨ

TRẦN QUANG QUÝ

TRIỆU THẾ HÙNG

TRẦN BÁ DUNG

THÁI VĂN LONG

LÊ THỊ HẰNG

TỔNG BIÊN TẬP

ĐOÀN XUÂN TRƯỜNG

TÒA SOẠN VÀ TRỊ SỰ

Phòng 308, Tập thể Tổng cục Thống kê, ngõ 54A, đường Nguyễn Chí Thanh,
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024-62946516 Fax: 024-62732689

Email: tapchigiaoducvaxahoi@gmail.com Website: www.giaoducvaxahoi.vn

VĂN PHÒNG BẮC TRUNG BỘ

Phòng 1001, Tòa nhà A6, số 565 Quang Trung, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Điện thoại: 0372.866.166

Email: giaoducxahoibt@gmail.com

TRÌNH BÀY: THÀNH CÔNG

Giấy phép Xuất bản: 60/CBC-KTBC&TTCS ngày 14/01/2025

- Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông

MỤC LỤC - CONTENTS

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI - RESEARCH & DISCUSSION

- 5 Nguyễn Văn Tuyên:** Nhận diện, đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá Đảng và Nhà nước ta trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc - Identifying and combating the plots and tactics of hostile forces against the communist party and state of vietnam in the era of national development.
- 10 Nguyễn Lê Hoàng Phương:** Tăng cường giáo dục thanh niên góp phần đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay - Enhancing youth education as a contribution to the current efforts in defending the ideological foundation of the Party.
- 16 Hồ Thị Hiền:** Tư tưởng đối ngoại của V.I. Lenin và sự vận dụng ở Việt Nam hiện nay - V.I.Lenin's foreign policy thought and its application in contemporary Vietnam.
- 21 Trần Đức Thuận:** Bảo vệ nguồn nhân lực trước tương lai trong kỷ nguyên AI - Future-proofing human resources in the AI era.
- 26 Đỗ Thị Liên - Lê Kiều Nương:** Thực trạng sinh viên chuyên ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam tại Trường Đại học Bạc Liêu sử dụng công nghệ AI trong việc thực hiện niên luận và khóa luận tốt nghiệp thuộc lĩnh vực văn học - The current situation of students majoring in Vietnamese Language and Culture at Bac Lieu University using AI technology in writing their graduation thesis in the field of literature.
- 32 Phan Thị Mỹ Ly:** Thực trạng và giải pháp rèn luyện kỹ năng sử dụng từ Hán Việt trong tạo lập văn bản của sinh viên ngành Sư phạm Ngữ văn, Trường Đại học Trà Vinh trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo - The current situation and solutions for developing the skill of using sino-vietnamese words in text composition among vietnamese language and literature teacher education students at Tra Vinh University in the context of artificial intelligence.
- 38 Đỗ Hữu Sinh:** Phát triển đội ngũ giảng viên nhằm nâng cao chất lượng dạy học trải nghiệm ngành Âm nhạc, Trường Đại học Thủ Dầu Một - Developing a team of lecturers to improve the quality of experiential teaching in music, thu dau mot university.
- 42 Dương Thị Phương Hà:** Tổ chức dạy học Toán theo hướng tích hợp góp phần phát triển năng lực toán học hóa tình huống thực tiễn - Organizing Math teaching in an integrated way contributes to developing the ability to mathematize practical situations.
- 47 Dương Truyền Nhân:** Bồi dưỡng tư duy thiết kế trong dạy học STEM: Nghiên cứu trường hợp dạy học chủ đề "Công và năng lượng" (Vật lí 10) - Fostering design thinking in STEM teaching: Case studies of teaching topic "Work and energy" (Physics 10).
- 51 Nguyễn Trần Ngọc Hân:** Phát triển năng lực tổ chức hoạt động giáo dục steam cho sinh viên ngành giáo dục mầm non thông qua hoạt động dạy học - Developing preschool education students' competence in organizing steam educational activities through teaching and learning practices.
- 56 Nguyễn Văn Bình:** Ứng dụng ChatGPT thúc đẩy dạy và học ở bậc đại học trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo - Application of ChatGPT in promoting teaching and learning process at higher education in the era of artificial intelligence.
- 61 Nguyễn Trần Nhật Linh - Lê Duy Khánh:** Các hình thức lập luận phổ biến trong nghiên cứu khoa học luật - Common forms of argumentation in legal scientific research.
- 65 Võ Thanh Minh Anh:** Giáo dục phát triển bền vững cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Đồng Nai: từ lý luận đến thực tiễn - Sustainable development education for students at Dong Nai University of education: from theory to practice.
- 69 Phạm Hoàng Bảo Trâm:** Văn hoá chất lượng trong các cơ sở giáo dục đại học - Quality culture in higher education institutions in Vietnam.
- 75 Phan Thị Bích Ngọc:** Vận dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề trong dạy học các môn lý thuyết cho sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng. - Applying the teaching method of raising problems in teaching theoretical subjects for students at Da Nang Sports University.
- 80 Tiều Ngọc Xiếu:** Công tác cố vấn học tập trong đào tạo tín chỉ và tự chủ đại học - Academic advisory work in credit training and university autonomy.
- 85 Phan Thị Mỹ Hoa:** Đề xuất một số giải pháp ứng dụng công nghệ hiện đại trong đào tạo giáo viên thể chất - Proposal some solutions for applying modern technology in physical education teacher training.
- 90 Lê Thị Ngọc Nga:** Vận dụng phương pháp dạy học hiện đại hiệu quả hiện nay tại trường đại học - Applying effective modern teaching methods at universities today.
- 94 Đặng Thị Diễm My:** Kỹ năng số trong giáo dục mầm non tại tỉnh Long An: thách thức và cơ hội - Digital skills in early childhood education challenges and opportunities.
- 99 Tiều Ngọc Xiếu:** Giải pháp hoàn thiện phương pháp giảng dạy sinh học đại cương tại trường đại học - Solutions to improve the method of teaching practical biology at niversities.
- 104 Nguyễn Thị Tâm Duyên - Lê Huỳnh Minh Nguyệt - Bùi Trần Hoàng Huy:** Ứng dụng Rubric trong đánh giá thực hành tiến lâm sàng phục hình mào răng tại khoa Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Trà Vinh.
- 108 Hà Quang Triệu - Nguyễn Bích Thảo - Nguyễn Văn Công - Phạm Ngọc Thẩm - Nguyễn Thị Ngọc Nguyên - Nguyễn Thị Tín Nhuận:** Thực trạng và giải pháp nâng cao hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa Sư phạm khoa học tự nhiên, Trường Sư phạm - Trường Đại học Đồng Tháp - Current situation and solutions to enhance scientific research activities of students at faculty of natural sciences education, school of pedagogy, dong thap university.
- 114 Lê Thị Ngọc Nga:** Phương pháp giảng dạy hiệu quả môn sinh hóa đối với sinh viên các ngành khoa học ứng dụng trong nông nghiệp và môi trường - Effective teaching methods in biochemistry for students in applied agricultural and environmental sciences.

- 120 Hồ Tuấn Anh:** Vai trò của công nghệ trong đổi mới phương pháp giảng dạy trong ngành thiết kế nội thất - The role of technology in innovating teaching methods in the interior design industry.
- 125 Lê Huỳnh Như:** Nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng mềm cho sinh viên khoa Sư phạm và Xã hội nhân văn - Trường Đại học Kiên Giang - Enhancing soft skills education for students at the faculty of pedagogy and social sciences university of Kiên Giang.
- 130 Cao Thị Anh Thư - Nguyễn Thiệu Hoài Vi - Đặng Phương Anh - Nguyễn Thị Trà Giang - Phạm Thị Ngọc Hân - Đặng Ngọc Hân:** Thực nghiệm học liệu số về lễ hội văn hóa Việt Nam hỗ trợ dạy học môn Lịch sử và Địa lí ở tiểu học - Experimenting digital learning materials on vietnamese cultural festivals to support teaching history and geography in primary schools.
- 135 Bùi Phú Mỹ - Nguyễn Thị Ngọc Linh:** Nghiên cứu nhận thức của sinh viên về việc làm thêm đúng chuyên ngành: trường hợp sinh viên khoa Quản trị nhà hàng khách sạn, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội - Students' awareness of industry-relevant part-time jobs: the case of hospitality management students at hanoi university of industry.
- 140 Lương Hà Chúc Quỳnh:** Ứng dụng hồ sơ học tập điện tử trong việc nâng cao chất lượng dạy và học môn Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngữ - Applications of eportfolios for improvement in teaching and learning english teaching methodology.
- 145 Huỳnh Chí Hiếu - Phạm Văn Âu:** Xây dựng mô hình dạy học kết hợp (blended learning) trong đào tạo nghề công nghệ thông tin tại Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Cái Bè - Building a blended learning model in information technology training at cai be technical and vocational college.
- 149 Trịnh Đức Thành:** Vấn đề tạo động cơ học tập cho người học trong một số tác phẩm văn học - On the issue of creating learning motivation for learners in some literary works.
- 155 Bùi Quang Điệp:** Ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý thư viện – thách thức và một số giải pháp nâng cao hiệu quả - Application of artificial intelligence (AI) in library management – challenges and some solutions to enhance effectiveness.
- 160 Dương Minh Ngọc:** Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của cố vấn học tập tại khoa Khoa học xã hội, Trường Đại học Bạc Liêu - Some solutions to improve the quality of activities of academic advisors at faculty of social sciences bac lieu university.
- 165 Lê Hồng Phượng:** Ứng dụng sơ đồ Gantt trong việc lập kế hoạch và quản lý tiến độ thực hiện khóa luận tốt nghiệp: nghiên cứu trường hợp sinh viên ngành quản trị kinh doanh, trường đại học tiến giang - Applying the gantt chart in planning and managing the progress of undergraduate thesis implementation: a case study of business administration students at tien giang university.
- 171 Nguyễn Trần Ngọc Hân:** Biện pháp phát triển năng lực tổ chức hoạt động giáo dục STEAM cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non Trường Đại học Đồng Tháp - Mmeasures for developing the competence to organize steam educational activities for early childhood education students at dong thap university.
- 177 Phạm Nguyễn Huy Hoàng:** Tác động của công nghệ AI đối với vai trò của giáo viên trong giảng dạy kỹ năng nói Tiếng Anh - Impact of AI technology on the role of teachers in teaching english speaking skills.
- 182 Lê Thuỳ Tâm - Nguyễn Thị Huệ Linh:** Nâng cao năng lực giao tiếp trong Tiếng Anh chuyên ngành: góc nhìn từ Trường Đại học Hàng hải Việt Nam - Improving communication skills in specialized English: perspectives from Vietnam Maritime University.
- 187 Nguyễn Xuân Bách:** Áp dụng kỹ thuật Shadowing để cải thiện khả năng tự học nói Tiếng Anh cho sinh viên Học viện Tài chính - The application of the shadowing technique to enhance english speaking autonomy among students at the academy of finance.
- 192 Đỗ Uyên Phương - Nguyễn Thị Bích Vân - Đinh Thị Huyền Diệu:** Vận dụng phương pháp học theo dự án (PBL) trong dạy học tích hợp môn Tiếng Anh - Application of PBL method in integrated teaching of english.
- 197 Trần Thái Hà:** Vượt qua rào cản tâm lý trong học Tiếng Anh: áp dụng phương pháp tiếp cận dựa trên tâm lý học tích cực cho sinh viên không chuyên tiếng anh tại Học viện An ninh nhân dân - Overcoming psychological barriers in English learning: Applying a positive psychology-based approach for Non-English majored students at the People's Security Academy.
- 201 Lê Thùy Trang:** Ảnh hưởng của phương pháp học tập chủ động đến sự tự tin của người học trong giao tiếp Tiếng Anh - The effects of active learning methods on students' confidence in english communication.
- 206 Huỳnh Chí Xuân Huyền:** Việc sử dụng trò chơi ngôn ngữ trong lớp học Tiếng Anh: những khó khăn và giải pháp - Implementing language games in english language classrooms: challenges and solutions.
- 212 Nguyễn Thị Nhiên - Vũ Thuỳ Linh - Phùng Văn Thân:** Vai trò của giảng viên trong việc tạo dựng môi trường dạy học Tiếng Anh hiệu quả tại Trường Đại học Đại Nam - The role of lecturers in creating an effective English teaching environment at Dai Nam.
- 217 Võ Thanh Minh Anh:** khoảng cách giữa lời nói và giấy trắng: giải mã nỗi sợ viết học thuật ở học sinh giỏi tiếng anh tại Việt Nam - The gap between spoken word and white paper: deciphering academic writing apprehension among gifted english language learners in Vietnam.
- 222 Nguyễn Thị Kim Ngọc - Mai Thị Yến Nhi:** Nâng cao khả năng nói Tiếng Anh trôi chảy thông qua dự án kể chuyện kỹ thuật số: nghiên cứu đối với sinh viên sư phạm - Enhancing english speaking fluency through digital storytelling projects: a study of pre-service teachers.
- 227 Nguyễn Thị Minh Huyền:** Phát triển kỹ năng viết tiếng Anh cho sinh viên đại học qua hình thức viết cộng tác online - Developing English writing skills for university students through online collaborative writing.
- 232 Nguyễn Thị Kim Ngọc - Quách Thảo Vy - Phạm Thị Quỳnh Như:** Nghiên cứu việc sử dụng ChatGPT, Grammarly, Elsa hay các công cụ AI khác trong dạy và học tiếng Anh - A study on the use of chatgpt, grammarly, elsa, and other ai tools in english language teaching and learning.

- 236 Cao Sơn Hùng:** Năng cao kỹ năng nghe hiểu tiếng Anh cho sinh viên các trường đại học hiện nay - Improving English listening comprehension skills for current university students.
- 241 Nguyễn Thị Anh Thư:** Lý luận và pháp luật về người sử dụng đất tại Việt Nam theo Luật Đất đai 2024: những bất cập trong mối quan hệ với quy định sở hữu nhà ở và kiến nghị hoàn thiện - Theoretical and legal framework on land users in vietnam under the 2024 land law: inconsistencies with housing ownership regulations and recommendations for improvement.
- 247 Nguyễn Thị Thảo - Vũ Thị Tươi:** Thực hiện pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị - Implementing the law on gender equality in the political field.
- 252 Ung Thị Ngọc Nhung:** Hoạt động phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật - Social criticism activities of the vietnam fatherland front in the process of building and issuing legal documents.
- 257 Phạm Minh Gia Ý:** Những hạn chế, bất cập về thi hành án hành chính trong dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 - Limitations and inadequacies in the enforcement of administrative judgments in the draft law amending and supplementing a number of articles of the administrative procedure law No. 93/2015/QH13.
- 263 Đỗ Thị Hồng Vân:** Biện pháp tạm giữ trong tố tụng hình sự và vấn đề áp dụng, thi hành trong thực tiễn - Detention measures in criminal procedures and the issues of application and enforcement in practice.
- 268 Phạm Thị Hòa:** Quản lý và vận hành chung cư: những thách thức trong việc thực thi quyền lợi cư dân và nghĩa vụ chủ đầu tư - Management and operation of apartment buildings: challenges in enforcement of residents' rights and investors' obligations.
- 273 Nguyễn Đức Thái:** Thẩm quyền vượt lãnh thổ trong DSA/DMA: thách thức đối với nguyên tắc chủ quyền nhà nước trong luật quốc tế - Extraterritorial jurisdiction in DSA/DMA: challenges to the principle of state sovereignty in international law.
- 278 Trương Lê Nguyên Thảo:** Quyền lực nền tảng và tiến hóa học thuyết chống độc quyền: khung pháp lý đề xuất cho Việt Nam - Platform power and the evolution of antitrust theories: a proposed legal framework for Vietnam.
- 283 Nguyễn Văn Trường - Nguyễn Thu Thảo - Nguyễn Duy Tân:** Hậu quả pháp lý của việc người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 - Legal consequences of the employer's illegal unilateral termination of an employment contract under the 2019 Labor Code.
- 288 Lê Văn Dũng:** Pháp luật Việt Nam về thu giữ tài sản bảo đảm - Vietnamese law on the seizure of secured assets.
- 293 Trần Cẩm Vân:** Công ước quốc tế về bảo vệ thai sản và khả năng nội luật hóa tại Việt Nam: tiếp cận từ góc độ pháp luật lao động và an sinh xã hội - The international convention on maternity protection and the possibility of its domestic implementation in vietnam: a legal perspective on labour law and social security.
- 298 Nguyễn Thị Kim Quyên:** Hiệu lực của hợp đồng mua bán hàng hóa theo pháp luật Việt Nam - thực tiễn áp dụng và giải pháp hoàn thiện - Legal force of contracts for the sale of goods in vietnam - enforcement realities and legislative improvement measures.
- 303 Lê Hữu Dũng:** Bảo đảm quyền làm việc của người lao động khuyết tật theo quy định của pháp luật - thực trạng và kiến nghị - Ensuring the right to work of workers with disabilities according to the provisions of the law - current situation and recommendations.
- 308 Nguyễn Huy Phục - Phan Bá Đạt:** Đề xuất loại bỏ quy định về đối thoại trong tố tụng hành chính - Proposal to repeal provisions on dialogue in administrative litigation.
- 314 Phạm Thị Thủy - Nguyễn Thị Thúy Loan:** Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có - lý luận và thực tiễn - The offense of harboring or consuming property acquired through the commission of a crime by another person - theoretical and practical perspectives.
- 319 Đào Thị Nhung:** Tác động của chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính các cấp đến hoạt động thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng - The impact of administrative reorganization policies on land acquisition for socio-economic development for the national and public interest.
- 324 Nguyễn Thị Thủy Dung:** Phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và Cách mạng công nghiệp 4.0 - Sustainable tourism development in Vietnam in the context of globalization and industrial revolution 4.0.
- 329 Bùi Quốc Lộc:** Những vấn đề đặt ra trong việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến hiện nay - Issues arising in the provision of online public services today.
- 333 Nguyễn Thị Hồng Xoan:** Sự phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19 tại Việt Nam theo cách tiếp cận giới và một số kiến nghị về chính sách bình đẳng giới - Post-COVID-19 economic recovery in Vietnam: a gender perspective and policy recommendations for gender equality.
- 339 Lê Nhật Minh Châu - Trần Linh Huân - Trần Minh Chương - Phạm Thị Hồng Tâm:** Không tổ chức chính quyền địa phương cấp huyện - vấn đề đặt ra và một số giải pháp - Eliminating district-level local government: emerging issues and proposed solutions.
- 344 Hà Huy Hiệu - Nguyễn Hữu Nghị - Đỗ Thái Hà:** Nhân tố quy định văn hóa chính trị của thanh niên Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay - Factors determining the political culture of youth in the vietnamese people's army today.
- 349 Lê Quang Bá:** Công tác bồi dưỡng, huấn luyện đội tuyển học viện cảnh sát nhân dân tham gia đại hội khoẻ "Vi an ninh tổ quốc" lần thứ IX năm 2025 - Raising and functioning for the people's police academy team to participate in the 9th "for national security" health congress in 2025.
- 354 Đào Công Bin - Phạm Thanh Vũ:** Quá trình triển khai thực hiện chủ trương toàn dân, toàn diện kháng chiến trên Chiến trường Quảng Nam - Đà Nẵng giai đoạn 1945 - 1954 - The process of implementing the policy of all-people, all-round resistance on the Quang Nam - Da Nang battlefield in the period of 1945 - 1954.

- 359 Văn Ngọc Sen - Hoàng Ngọc Đạo:** Hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã của tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2015-2022 - The effectiveness of training and fostering commune-level cadres and civil servants in Khanh Hoa province in the period 2015-2022.
- 365 Bùi Mạnh Tấn:** Giải pháp nâng cao ý thức kỷ luật của quân nhân chuyên nghiệp ở Học viện Chính trị hiện nay - Solutions to improve discipline awareness of professional soldiers at political academy today.
- 369 Nguyễn Trần Nhật Linh - Lâm Thị Mai Danh - Lê Duy Khánh:** Tổ chức và hoạt động của cơ quan thanh tra theo ngành, lĩnh vực - Organization and operation of inspectorates by sector and field.
- 374 Trần Đức Thuận - Nguyễn Viết Bình:** Phát triển bền vững: khi kinh tế xanh là chìa khóa cho tương lai - Sustainable development: when the green economy is the key to the future.
- 379 Mai Hòa An:** Các yếu tố ảnh hưởng đến chi tiêu cho giáo dục của người dân tỉnh Bạc Liêu - Factors influencing household educational expenditure in Bac Lieu province.
- 385 Nguyễn Thành Nhân - Hồ Thị Hà - Lê Nguyễn Ngọc Huỳnh:** Thực trạng nhu cầu xã hội về đào tạo ngành Triết học trình độ thạc sĩ ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long - The current state of social demand for master's level philosophy education in the Mekong delta.
- 389 Lê Thành Thắng - Nguyễn Trọng Thuận - Văn Thị Ái Nguyên:** Giải pháp nâng cao công tác hợp tác doanh nghiệp tại Trường Cao đẳng Nghề Trà Vinh - Solutions to improve business cooperation at tra vinh vocational college.
- 395 Cao Thị Thùy Trang - Tô Hoàng Thịnh - Nguyễn Ngọc Trâm Anh:** Mối quan hệ giữa chánh niệm và sự hài lòng trong mối quan hệ cặp đôi - The association between mindfulness and relationship satisfaction in romantic partnerships.
- 401 Khoa Anh Việt - Hoàng Thùy Hương:** Một số triết lý thiên tông nổi bật trong Pháp Bảo Đàn Kinh - Some outstanding zen philosophies in the platform sutra.
- 407 Trương Tài Linh:** Tính hiện đại hóa dân gian qua một số sáng tác của nhạc sĩ Cao Văn Lý - The modernization of folk elements in selected compositions by musician Cao Van Ly.
- 412 Phạm Thuận Hải Thảo:** Làm lại như một phương pháp giáo dục trong phim: từ sự thích nghi văn hóa đến đào tạo sáng tạo - Remake as educational method in film: from cultural adaptation to creative training.
- 417 Vũ Duy Định:** Quan điểm đức trị của nho giáo: giá trị nhân văn và ý nghĩa thời đại - The confucian perspective on rule by virtue: its humanistic value and contemporary significance.
- 423 Phạm Trần Thế Vinh:** "Chữa lành" bằng tản văn trên mạng xã hội - một xu hướng mới hiện nay - "Healing" with prosos on social networks - a new trend today.
- 428 Vũ Mộng Đóa - Đào Thị Hiếu:** Các yếu tố tác động đến việc thực hiện chính sách dân tộc về văn hóa- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng - Factors influencing the implementation of ethnic policies on socio-cultural issues in ethnic minority areas in Lam Dong province.
- 434 Đinh Thảo Quyên:** Mối quan hệ giữa kiệt sức làm cha mẹ và chủ nghĩa hoàn hảo - The relationship between parental burnout and perfectionism.
- 439 Vy Kim Anh:** Hình tượng chim Phượng trong nghệ thuật trang trí thời nhà Nguyễn - The image of the Phoenix in decorative art of the Nguyen Dynasty.
- 444 Sơn Cao Thắng - Thạch Huỳnh Thuờn- Sơn Lý Quý:** Nghi thức cúng tổ trong sân khấu Rô-băm của người Khmer (Trường hợp Yeak Rom ở Pnô On-đet, xã Đa Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) - Characteristics in the Rô-băm ancestor worship ritual of the Khmer people (Case Study of Yeak Rom Pnô On-đet, Da Loc Commune, Chau Thanh District, Tra Vinh Province).
- 450 Trịnh Minh Hiếu:** Giải pháp bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa nhà ở truyền thống của người Chăm An Giang trong phát triển kinh tế xã hội hiện nay - Solutions for the preservation and promotion of the cultural values of traditional houses of the cham people in an giang in current socioeconomic development.
- 455 Kiều Văn Đạt:** Lịch sử di dân qua địa danh tỉnh Trà Vinh - History of immigration through place names in Tra Vinh province.
- 460 Yi Kim Quang:** Phát triển du lịch tâm linh tại An Giang: thực trạng và giải pháp - Spiritual tourism development in an giang: current issues and solutions.
- 466 Lưu Thị Liên:** Tìm hiểu tín ngưỡng thờ Táo quân của người hoa ở Bạc Liêu - An exploration of the Kitchen God worship belief of the Chinese people in Bac Lieu
- 470 Lê Thanh Ngân:** Thiết kế đồ họa vì cộng đồng: tiếp cận mới trong giải quyết vấn đề xã hội bằng công cụ thị giác - Graphic design for the community: a new approach to addressing social issues through visual communication.
- 475 Đặng Thị Thu Hiền:** Chiến lược PR (public relation) trong xu thế cạnh tranh tuyển sinh của các trường mầm non tư thục - Strategic public relations in response to competitive enrollment pressures in the private preschool sector.
- 479 Trần Thị Thu Hiền:** Tem bưu chính: từ khái niệm cơ bản đến đời sống và thiết kế - Postage stamps: from foundational concepts to cultural relevance and design.
- 483 Lưu Quốc Dũng - Nguyễn Văn Dương - Việt Hải - Huỳnh Văn Quang - Thái Văn Huy:** Thiết kế, chế tạo hệ thống truyền lực 4WD (four-wheel drive) - Design and manufacture of 4WD powertrain.
- 489 Bùi Thị Quỳnh Hoa:** Bàn về màu sắc trong thiết kế đồ họa - Color in graphic design.
- 494 Ngô Vũ Quỳnh Anh:** Đánh giá hoạt tính kháng oxy hóa của của dịch vệm xanh PPerna viridis sau khi sấy khô bằng Enzym protease - Valuation of antioxidant activity of green-mussen extract perna viridis after drying with protease enzyme.
- 500 Trần Thị Bích Như:** Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến một số loài cá nước ngọt ở Đồng bằng sông Cửu Long - Climate change impacts on selected freshwater fish species in the mekong delta.

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI) TRONG QUẢN LÝ THƯ VIỆN - THÁCH THỨC VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ

BÙI QUANG ĐIẾP
Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh

Nhận bài ngày 01/5/2025. Sửa chữa xong 18/5/2025. Duyệt đăng 10/6/2025.

Abstract

In the era of digital transformation, artificial intelligence (AI) is emerging as a key technology, significantly reshaping management and service delivery methods across various sectors, including libraries. The application of AI in library management not only helps optimize operational processes but also enhances user experience, aiming toward the development of smart library models. However, the implementation of this technology also presents numerous challenges that need to be comprehensively identified and addressed. Based on that, this paper focuses on clarifying the necessity of applying AI technology in library management, identifying key challenges, and proposing several solutions to improve its effectiveness.

Keywords: Artificial intelligence, application, library management, challenges, solutions.

1. Đặt vấn đề

Sự bùng nổ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, với trí tuệ nhân tạo (AI) là một trong những công nghệ cốt lõi đang tạo ra những chuyển biến sâu sắc trong nhiều lĩnh vực của đời sống từ sản xuất, giáo dục đến y tế và dịch vụ công [1]. Trong bối cảnh đó, hoạt động thư viện vốn được xem là “trái tim tri thức” của mỗi cơ sở giáo dục, nghiên cứu và quản lý thông tin cũng đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải chuyển mình mạnh mẽ để thích ứng với thời đại số hóa. Việc ứng dụng AI trong quản lý thư viện (QLTV) mở ra nhiều cơ hội đáng kể từ tự động hóa quy trình nghiệp vụ, tối ưu hóa tìm kiếm thông tin, hỗ trợ phân tích hành vi người dùng đến cá nhân hóa trải nghiệm tra cứu tài liệu. Tuy nhiên, bên cạnh tiềm năng, quá trình triển khai cũng đang đối mặt với hàng loạt thách thức như hạn chế về cơ sở hạ tầng công nghệ, thiếu hụt nguồn nhân lực có chuyên môn về AI và thư viện, vấn đề đạo đức và quyền riêng tư trong xử lý dữ liệu người dùng, cũng như khoảng cách về năng lực triển khai giữa các mô hình thư viện truyền thống và hiện đại. Trong bối cảnh đó, việc nhận diện rõ những rào cản, từ đó đề xuất các giải pháp khả thi nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng AI vào hoạt động thư viện là một yêu cầu mang tính thời sự và có ý nghĩa thực tiễn cao.

2. Sự cần thiết của việc ứng dụng công nghệ AI trong quản lý thư viện

Thư viện và hệ thống học liệu đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao chất lượng đào tạo vì chúng đảm nhiệm chức năng tổ chức, quản lý và cung cấp tài nguyên thông tin nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu và phát triển tri thức [2]. Việc ứng dụng công nghệ AI trong QLTV là cực kỳ cần thiết trong thời đại số hóa hiện nay, điều này sẽ mang lại những thay đổi đáng kể giúp thư viện hoạt động hiệu quả hơn và cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho người dùng. Sự cần thiết của việc ứng dụng công nghệ AI trong QLTV được thể hiện qua các khía cạnh sau:

2.1. Thích ứng với xu thế chuyển đổi số. Trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành định hướng

Email: diepbq@dhv.edu.vn

chiến lược quốc gia và là xu thế phát triển tất yếu trên toàn cầu [3], các thư viện cũng buộc phải thay đổi để thích ứng, đổi mới phương thức hoạt động và quản lý. AI chính là công cụ quan trọng giúp thư viện từng bước chuyển mình từ mô hình truyền thống sang mô hình thư viện số hiện đại. Việc ứng dụng AI không chỉ hỗ trợ quá trình số hóa tài nguyên và tự động hóa nghiệp vụ mà còn giúp thư viện thích ứng nhanh với môi trường số, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dùng trong thời đại công nghệ. Do đó, triển khai AI trong QLTV không đơn thuần là một lựa chọn công nghệ mà là bước đi cần thiết nhằm bắt nhịp với tiến trình chuyển đổi số toàn diện đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay [4].

2.2. Tối ưu hóa quản lý và khai thác tài nguyên. Trong kỷ nguyên dữ liệu, việc quản lý và khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin là một thách thức lớn đối với các thư viện truyền thống. Việc ứng dụng AI mang đến giải pháp tối ưu bằng khả năng xử lý và phân tích dữ liệu lớn một cách nhanh chóng, chính xác. Thông qua các thuật toán học máy, AI có thể dự đoán xu hướng mượn tài liệu, tự động đề xuất tài nguyên phù hợp với nhu cầu cá nhân của từng người dùng, đồng thời hỗ trợ thư viện trong việc quản lý kho sách, phân phối và tái tổ chức tài liệu một cách hợp lý và khoa học hơn. Nhờ đó, hoạt động quản lý không chỉ trở nên hiệu quả hơn mà còn góp phần nâng cao khả năng phục vụ và khai thác tri thức trong thư viện hiện đại.

2.3. Nâng cao trải nghiệm người dùng [5]. Việc ứng dụng AI trong QLTV góp phần đáng kể vào việc nâng cao trải nghiệm của người dùng, đặc biệt là trong bối cảnh nhu cầu tiếp cận thông tin ngày càng đa dạng và linh hoạt. AI cho phép tích hợp các công cụ tìm kiếm bằng giọng nói hoặc ngôn ngữ tự nhiên, giúp người dùng dễ dàng tra cứu tài liệu mà không cần thao tác phức tạp. Bên cạnh đó, các hệ thống chatbot hỗ trợ 24/7 và chức năng gợi ý thông minh dựa trên hành vi tra cứu giúp cá nhân hóa quá trình sử dụng thư viện, mang đến trải nghiệm nhanh chóng, thuận tiện và phù hợp với từng đối tượng. Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với thế hệ người dùng trẻ những người đã quen thuộc với công nghệ số và luôn mong muốn được phục vụ theo cách hiện đại, chủ động và hiệu quả hơn.

2.4. Tiết kiệm nhân lực, chi phí và thời gian. Việc ứng dụng AI trong QLTV giúp tự động hóa nhiều công việc lặp đi lặp lại như nhập liệu, kiểm kê, nhắc hạn trả sách hoặc phân loại tài liệu, từ đó góp phần tiết kiệm đáng kể nhân lực, chi phí và thời gian vận hành. Thay vì phải xử lý thủ công các tác vụ mang tính kỹ thuật, đội ngũ cán bộ thư viện có thể tập trung vào các hoạt động chuyên sâu và sáng tạo hơn như tổ chức nội dung, xây dựng sản phẩm thông tin mới, phát triển dịch vụ hỗ trợ người dùng. Điều này không chỉ nâng cao năng suất lao động mà còn giúp thư viện vận hành hiệu quả, linh hoạt và phù hợp hơn với yêu cầu của thời đại số.

2.5. Tạo nền tảng cho thư viện thông minh và học tập suốt đời. Việc ứng dụng AI trong QLTV không chỉ là bước tiến trong đổi mới công nghệ mà còn tạo nền tảng vững chắc cho việc hình thành và phát triển mô hình thư viện thông minh. Với khả năng tích hợp dữ liệu, công nghệ và dịch vụ trên một nền tảng thống nhất, AI giúp thư viện vận hành linh hoạt, hỗ trợ người dùng tiếp cận tài nguyên thông tin mọi lúc, mọi nơi mà không bị giới hạn bởi không gian hay thời gian. Mô hình này đặc biệt phù hợp với xu hướng học tập suốt đời, nơi người học chủ động tìm kiếm tri thức theo nhu cầu cá nhân và ở bất kỳ giai đoạn nào của cuộc sống. Qua đó, AI không chỉ góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của thư viện mà còn thúc đẩy quá trình xây dựng xã hội học tập, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và phát triển nguồn nhân lực trong thời đại số.

3. Những vấn đề thách thức đặt ra trong việc ứng dụng công nghệ AI vào quản lý thư viện

3.1. Chi phí đầu tư và duy trì cao. Một trong những thách thức lớn nhất trong việc ứng dụng AI vào QLTV hiện nay là chi phí đầu tư và duy trì hệ thống công nghệ. Việc triển khai các giải pháp AI tiên tiến đòi hỏi nguồn vốn ban đầu rất lớn để đầu tư vào cơ sở hạ tầng công nghệ như máy chủ, mạng lưới, phần mềm chuyên dụng và các công cụ phát triển AI. Đây là gánh nặng không nhỏ, đặc biệt đối với những thư viện nhỏ hoặc có ngân sách hạn chế. Bên cạnh đó, AI không phải là một giải pháp “một lần rồi xong” mà cần được duy trì và nâng cấp liên tục. Các mô hình AI phải thường xuyên được huấn luyện lại với dữ liệu mới để đảm bảo hiệu quả và độ chính xác, kéo theo chi phí cho bảo trì phần mềm, cập

nhật công nghệ và thuê chuyên gia công nghệ thông tin. Ngoài ra, việc thu thập, chuẩn hóa và lưu trữ khối lượng lớn dữ liệu đầu vào vốn là yếu tố cốt lõi để AI hoạt động hiệu quả cũng là một khoản chi phí đáng kể mà các thư viện phải tính đến trong quá trình triển khai.

3.2. Thiếu hụt nguồn nhân lực chuyên môn. Một trong những thách thức đáng kể trong việc ứng dụng AI vào QLTV hiện nay là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực có chuyên môn phù hợp. Việc vận hành và khai thác hiệu quả các hệ thống AI không chỉ đòi hỏi kiến thức về nghiệp vụ thư viện truyền thống mà còn yêu cầu cán bộ phải có hiểu biết sâu về công nghệ thông tin, xử lý dữ liệu và các thuật toán học máy. Tuy nhiên, trên thực tế, phần lớn đội ngũ cán bộ thư viện hiện nay chưa được đào tạo bài bản về lĩnh vực này, dẫn đến tâm lý e ngại, lúng túng khi tiếp cận và sử dụng các công cụ công nghệ mới. Bên cạnh đó, sự thiếu hụt các chương trình bồi dưỡng chuyên sâu, cũng như chưa có chiến lược phát triển nguồn nhân lực công nghệ số cho ngành thư viện, càng làm gia tăng khoảng cách giữa tiềm năng công nghệ và năng lực thực thi trong thực tế.

3.3. Khó khăn trong việc số hóa và chuẩn hóa dữ liệu. Một trong những rào cản lớn trong việc ứng dụng AI vào QLTV hiện nay là khó khăn trong việc số hóa và chuẩn hóa dữ liệu. AI chỉ có thể hoạt động hiệu quả khi được cung cấp một nguồn dữ liệu đủ lớn, có cấu trúc rõ ràng và được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn thống nhất. Tuy nhiên, thực trạng tại nhiều thư viện hiện nay cho thấy phần lớn tài liệu vẫn đang được lưu trữ dưới dạng truyền thống như sách in, tài liệu giấy, chưa được số hóa hoặc chỉ số hóa một phần, thiếu đồng bộ giữa các hệ thống. Thậm chí, trong các thư viện đã thực hiện số hóa, dữ liệu thường bị phân tán, không theo định dạng thống nhất, gây khó khăn trong việc tích hợp vào các hệ thống AI để xử lý và khai thác thông tin. Việc thiếu các quy chuẩn dữ liệu chung, kết hợp với hạn chế về năng lực kỹ thuật trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử, khiến cho quá trình triển khai AI gặp nhiều trở ngại cả về mặt kỹ thuật lẫn hiệu quả sử dụng. Đây là vấn đề cốt lõi cần được giải quyết nếu muốn nâng cao năng lực khai thác AI trong hoạt động thư viện một cách bền vững và hiệu quả.

3.4. Vấn đề bảo mật thông tin và quyền riêng tư. Một thách thức quan trọng trong việc ứng dụng AI vào QLTV là vấn đề bảo mật thông tin và bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Các hệ thống AI thường cần thu thập, phân tích và xử lý dữ liệu cá nhân như lịch sử tra cứu, thói quen mượn sách, tài khoản người dùng để có thể cá nhân hóa dịch vụ, đưa ra các gợi ý phù hợp hoặc cải thiện trải nghiệm sử dụng. Tuy nhiên, việc xử lý các dữ liệu nhạy cảm này đặt ra yêu cầu nghiêm ngặt về bảo mật thông tin, đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân không bị lộ lọt, truy cập trái phép hoặc sử dụng sai mục đích. Trong khi đó, tại nhiều thư viện hiện nay, nhận thức và năng lực kỹ thuật về an toàn dữ liệu còn hạn chế; các chính sách bảo mật chưa đầy đủ, hệ thống hạ tầng bảo vệ thông tin còn yếu và thiếu các quy trình kiểm soát rõ ràng khi triển khai công nghệ AI. Điều này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ vi phạm quyền riêng tư của người dùng mà còn có thể làm giảm niềm tin và sự sẵn sàng tiếp cận của cộng đồng đối với các dịch vụ thư viện ứng dụng công nghệ cao.

3.5. Thiếu chính sách và định hướng triển khai rõ ràng. Một thách thức đáng chú ý trong việc ứng dụng AI vào QLTV hiện nay là sự thiếu vắng các chính sách hỗ trợ và định hướng triển khai rõ ràng từ phía cơ quan quản lý nhà nước. Trên thực tế, nhiều thư viện mới chỉ áp dụng AI ở mức độ thử nghiệm hoặc mang tính tự phát, thiếu sự liên kết đồng bộ với chiến lược chuyển đổi số quốc gia hoặc ngành thư viện nói chung. Việc thiếu một khung chính sách cụ thể về tiêu chuẩn công nghệ, lộ trình áp dụng, cơ chế tài chính, cũng như hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo nhân lực đã khiến quá trình triển khai AI gặp nhiều lúng túng và thiếu tính bền vững. Điều này đặc biệt bất lợi đối với các thư viện có quy mô nhỏ hoặc nguồn lực hạn chế, vốn rất cần sự hỗ trợ từ các chính sách vĩ mô để có thể tiếp cận và vận hành các giải pháp công nghệ mới.

4. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo vào quản lý thư viện

4.1. Về chi phí đầu tư và duy trì cao. Để khắc phục thách thức về chi phí đầu tư và duy trì cao trong quá trình ứng dụng AI vào QLTV, cần áp dụng một số giải pháp đồng bộ và linh hoạt. Trước hết, thư viện có thể tận dụng các nền tảng AI mã nguồn mở như TensorFlow, PyTorch hay scikit-learn để phát triển các ứng dụng cơ bản, qua đó giảm đáng kể chi phí mua sắm phần mềm thương mại. Bên cạnh

đó, việc sử dụng các dịch vụ AI trên nền tảng đám mây (AI-as-a-Service) từ các nhà cung cấp lớn như Google Cloud, AWS hay Microsoft Azure giúp thư viện chỉ phải trả chi phí theo mức độ sử dụng, tránh gánh nặng đầu tư hạ tầng phần cứng ban đầu và chi phí duy trì dài hạn. Ngoài ra, các thư viện đặc biệt là những đơn vị có quy mô nhỏ nên tăng cường hợp tác, chia sẻ tài nguyên và chi phí triển khai thông qua liên kết mạng lưới thư viện hoặc cùng đầu tư, khai thác hệ thống chung. Việc chủ động tìm kiếm các nguồn tài trợ từ chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận hoặc tham gia các dự án nghiên cứu khoa học công nghệ cũng là hướng đi hiệu quả để huy động thêm nguồn lực. Về mặt triển khai, thay vì đầu tư đồng loạt, thư viện nên lựa chọn thực hiện theo từng giai đoạn, ưu tiên các ứng dụng có chi phí thấp và hiệu quả rõ rệt như chatbot hỗ trợ tra cứu hay hệ thống gợi ý đơn giản. Đồng thời, cần tối ưu hóa quy trình số hóa dữ liệu bằng cách tập trung chuẩn hóa những nhóm dữ liệu thiết yếu phục vụ trực tiếp cho các ứng dụng AI, tránh đầu tư dàn trải vào toàn bộ kho tài liệu một cách không cần thiết. Các giải pháp này, nếu được thực hiện một cách hợp lý và có lộ trình sẽ giúp giảm thiểu chi phí đáng kể mà vẫn đảm bảo hiệu quả trong ứng dụng AI vào hoạt động thư viện.

4.2. Về nguồn nhân lực chuyên môn. Để khắc phục tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chuyên môn trong quá trình ứng dụng AI vào QLTV, cần triển khai đồng bộ các giải pháp về đào tạo, tuyển dụng và hợp tác. Trước hết, việc nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thư viện hiện có là yêu cầu cấp thiết. Các thư viện hoặc cơ quan quản lý cần tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu về khoa học dữ liệu [6], lập trình cơ bản như Python, các khái niệm cơ bản về AI và ứng dụng thực tiễn trong thư viện. Bên cạnh đó, khuyến khích cán bộ tham gia các khóa học trực tuyến uy tín như Coursera, edX hay Udemy để cập nhật kiến thức hiện đại, đồng thời tạo điều kiện cho họ học hỏi từ thực tiễn thông qua việc tham gia các dự án AI quy mô nhỏ, thử nghiệm các công cụ công nghệ sẵn có nhằm tích lũy kinh nghiệm. Việc thành lập các nhóm công tác nội bộ chuyên trách về chuyển đổi số và AI cũng giúp tạo môi trường học hỏi, chia sẻ và phát triển chuyên môn liên tục. Song song với đó, thư viện cần chủ động thu hút nhân lực chất lượng cao thông qua việc tuyển dụng chuyên gia về AI, công nghệ thông tin hoặc khoa học dữ liệu, đồng thời xây dựng chính sách đãi ngộ hấp dẫn, có lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng để giữ chân nhân tài. Ngoài ra, cần đẩy mạnh hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu có chuyên ngành công nghệ để triển khai các dự án chung, tiếp nhận thực tập sinh hoặc mời chuyên gia tư vấn kỹ thuật. Việc liên kết với các doanh nghiệp công nghệ cũng là giải pháp thiết thực nhằm tiếp cận nguồn lực chuyên môn, tận dụng kinh nghiệm triển khai và nhận hỗ trợ về kỹ thuật, chuyển giao công nghệ trong quá trình đưa AI vào hoạt động thư viện một cách hiệu quả và bền vững.

4.3. Về số hóa và chuẩn hóa dữ liệu. Để khắc phục khó khăn trong việc số hóa và chuẩn hóa dữ liệu, vốn được xem là nền tảng cốt lõi cho mọi ứng dụng AI trong QLTV, cần triển khai một chiến lược toàn diện và có định hướng rõ ràng. Trước tiên, việc xây dựng và áp dụng các tiêu chuẩn thống nhất về số hóa là điều kiện bắt buộc. Các cơ quan chức năng cần ban hành hệ thống quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến định dạng dữ liệu như MARC21, Dublin Core, cũng như các yêu cầu về siêu dữ liệu và quy trình số hóa phù hợp với đặc thù hoạt động thư viện. Bên cạnh đó, thư viện cần đầu tư vào các phần mềm quản lý dữ liệu chuyên dụng và các công cụ xử lý hình ảnh, văn bản hiện đại nhằm hỗ trợ tự động hóa quá trình số hóa và chuẩn hóa thông tin. Quá trình triển khai nên được thực hiện có trọng tâm, theo từng giai đoạn hợp lý, ưu tiên số hóa những tài liệu có tần suất sử dụng cao, có giá trị lâu dài hoặc có nguy cơ bị hư hỏng, thay vì tiến hành trên toàn bộ kho dữ liệu một cách dàn trải. Trong trường hợp thiếu hụt nguồn lực, thư viện có thể hợp tác với các đơn vị chuyên môn hoặc sử dụng dịch vụ thuê ngoài để đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc. Đồng thời, cần xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu tập trung, có khả năng tích hợp linh hoạt các nguồn dữ liệu khác nhau, tạo điều kiện thuận lợi cho việc truy xuất và khai thác trong môi trường ứng dụng AI. Việc phát triển các cổng thông tin liên kết giữa các thư viện cũng cần được quan tâm nhằm chia sẻ tài nguyên số hóa một cách hiệu quả, góp phần hình thành một hệ sinh thái dữ liệu phong phú, phục vụ tốt hơn cho việc ứng dụng AI trong toàn ngành thư viện.

4.4. Về bảo mật thông tin và quyền riêng tư. Để giải quyết hiệu quả vấn đề bảo mật thông tin và quyền riêng tư trong quá trình ứng dụng AI vào quản lý thư viện, cần triển khai đồng bộ các giải pháp

về chính sách, công nghệ và nâng cao nhận thức. Theo đó, thư viện phải xây dựng và công khai chính sách rõ ràng về thu thập, lưu trữ, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân, đảm bảo tuân thủ pháp luật hiện hành. Minh bạch hóa thông tin, đặc biệt là việc thông báo rõ ràng cho người dùng về mục đích và cách thức sử dụng dữ liệu, sẽ giúp củng cố niềm tin và tăng cường sự hợp tác. Song song đó, cần đầu tư vào hạ tầng bảo mật hiện đại như tường lửa, hệ thống phát hiện xâm nhập, mã hóa dữ liệu và kiểm soát truy cập chặt chẽ, đồng thời thực hiện kiểm tra an ninh định kỳ để kịp thời khắc phục rủi ro. Ngoài ra, việc nâng cao nhận thức cho cán bộ thông qua đào tạo định kỳ và xây dựng văn hóa bảo mật là yếu tố then chốt. Cuối cùng, thư viện cần thường xuyên cập nhật và tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật liên quan như Nghị định 13/2023/NĐ-CP, nhằm bảo đảm việc ứng dụng AI diễn ra an toàn, đúng pháp lý và bền vững.

4.5. Về chính sách và định hướng triển khai. Để khắc phục tình trạng thiếu chính sách và định hướng rõ ràng trong ứng dụng AI vào quản lý thư viện, cần có sự phối hợp chặt chẽ từ các cơ quan quản lý cấp quốc gia và ngành. Theo đó, cần xây dựng một chiến lược tổng thể bao gồm khung pháp lý, chính sách cụ thể, tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu đạo đức và lộ trình triển khai phù hợp với từng cấp thư viện. Đồng thời, cần xác định mục tiêu, định hướng ưu tiên và tập trung đầu tư cho các dự án khả thi, có tính dẫn dắt. Việc phân bổ ngân sách nhà nước cần ưu tiên cho các thư viện có nguồn lực hạn chế và các dự án thí điểm. Nhà nước cũng nên thúc đẩy mô hình hợp tác công tư, tạo điều kiện để thư viện phối hợp với doanh nghiệp công nghệ. Song song đó, cần hình thành hệ sinh thái hỗ trợ gồm mạng lưới chuyên gia, chương trình nghiên cứu và phát triển công nghệ tại các trường, viện. Hợp tác quốc tế cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp cận công nghệ tiên tiến và nâng cao năng lực quản lý. Những giải pháp đồng bộ này sẽ tạo nền tảng pháp lý và điều kiện cần thiết để ứng dụng AI hiệu quả trong lĩnh vực thư viện.

5. Kết luận

Ứng dụng AI trong QLTV là xu hướng tất yếu trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu. AI không chỉ góp phần hiện đại hóa phương thức vận hành thư viện mà còn mở ra nhiều cơ hội mới trong việc nâng cao hiệu quả quản lý, tối ưu hóa tài nguyên, cá nhân hóa trải nghiệm người dùng và xây dựng thư viện thông minh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội tri thức. Tuy nhiên, quá trình triển khai AI vào hoạt động thư viện tại Việt Nam hiện nay vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức như chi phí đầu tư cao, thiếu hụt nhân lực chuyên môn, khó khăn trong số hóa dữ liệu, vấn đề bảo mật thông tin và sự thiếu vắng các chính sách định hướng rõ ràng. Để AI thực sự phát huy vai trò trong lĩnh vực thư viện, cần có những giải pháp đồng bộ và lâu dài, từ việc xây dựng chiến lược quốc gia, hoàn thiện khung pháp lý, tăng cường hợp tác công – tư, đầu tư vào hạ tầng công nghệ, đến việc đào tạo đội ngũ nhân lực và phát triển hệ sinh thái dữ liệu. Chỉ khi giải quyết được những rào cản này một cách căn cơ và hiệu quả, AI mới có thể trở thành công cụ đắc lực góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ thư viện, thúc đẩy tri thức lan tỏa và đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong thời đại số.

Tài liệu tham khảo

[1] Vũ Huy Thắng, Vũ Văn Hiệu (2024), *Nghiên cứu chuyển đổi mô hình quản lý thư viện truyền thống sang mô hình quản lý trung tâm tri thức số tại thư viện Trường Đại học Hàng hải Việt Nam*, Tạp chí Thông tin và Tư liệu, số 2, tr. 16.

[2] Đào Thị Uyên (2025), *Xu hướng công bố nghiên cứu về hiệu quả hoạt động của thư viện trong trường đại học tại các nước mới nổi khu vực châu Á: Phân tích thư mục từ cơ sở dữ liệu Scopus*, Tạp chí Giáo dục, số 1, tr. 7.

[3] Vũ Ngọc Kiên, Nguyễn Việt Hùng, Phạm Hữu Lương (2024), *Nghiên cứu hành vi sử dụng thư viện điện tử của sinh viên các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội*, Tạp chí Công thương, số 3, tr. 298.

[4] Lê Như Ý, Nguyễn Thị Thanh Ngân (2024), *Nhận thức của người làm công tác thư viện cơ sở giáo dục phổ thông tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương về chuyển đổi số thư viện*, Tạp chí Khoa học (Đại học Đồng Tháp), số 9, tr. 98.

[5] Trần Linh Phương (2024), *Thư viện đại học với công tác đào tạo năng lực công nghệ thông tin - truyền thông cho người sử dụng thư viện*, Tạp chí Khoa học (Đại học Đồng Tháp), số 9, tr. 90.

[6] Nguyễn Thị Nhung (2024), *Nguồn nhân lực số - điều kiện đảm bảo xây dựng mô hình thư viện số dùng chung cho thư viện đại học Việt Nam*, Tạp chí Khoa học- Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, số 20, tr. 123.